

COMPARATIVO DAS COBERTURAS VACINAIS DA POLIOMIELITE NA REGIÃO NORTE E BRASIL NOS ANOS DE 2018-2024

Ronaldo Cesar Silva Gomes - UNITPAC – cesar.sampaio2701@gmail.com

Vinicius Apinagé Moraes - UNITPAC - vinicius.gol09@gmail.com

Marco Antonio de Sousa do Vale - UNITPAC - marco0705200112@gmail.com

Marlon Cantillo da Luz - UNITPAC - marloncantillo07@gmail.com

Euler Pereira Silva - UNITPAC - eulerp8@gmail.com

Alinne Katienny Lima Silva Macambira - UNITPAC – alinnemacambira@gmail.com

INTRODUÇÃO: Antes do desenvolvimento da vacina VIP e VOP, a poliomielite era uma ameaça global significativa, afetando principalmente as crianças, manifestada por meio da paralisia permanente até ou mesmo à morte em casos graves. Outrossim, a cobertura vacinal mede, em porcentagem, indivíduos que receberam a vacina em relação ao total de pessoas que deveriam tê-la recebido. Logo, a manutenção de altas taxa de cobertura vacinal é um dos pilares fundamentais para a sua erradicação no Brasil. **OBJETIVOS:** Avaliar as taxas da cobertura vacinal da Região Norte e Brasil entre os anos de 2018-2024, ressaltando as possíveis interferências provocadas pela pandemia. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e retrospectivo, por meio da coleta de dados no DATA-SUS. Foram incluídas as variáveis do ano, entre 2018-2024, pertencentes a Região Norte e do Brasil nesse mesmo período e sendo baseado nas abas poliomielite, poliomielite 4 e poliomielite (1°ref). Destas condições, exclui-se aspectos que não se relacionam com o objetivo e os critérios de inclusão. **RESULTADOS:** Observa-se que a Região Norte se encontra abaixo das porcentagens já insatisfatórias com as do Brasil, principalmente nos anos de 2020 e 2021, mesmo período em que ocorria a Pandemia. Outrossim, nos anos de 2022 a 2024, houve melhoras nas duas variáveis, chegando a ter uma melhora em ambos entre 8-10%, com relação ao ano anterior. Valores decrescentes são visualizados quando comparadas as barras de 2019 e 2022, o que vem à tona questionamentos e preocupações. **CONCLUSÃO:** As prováveis razões para a ocorrência da queda da vacinação se baseiam na percepção enganosa de que esta não é necessária, uma vez que a doença desapareceu, no temor das reações adversas e/ou falta de tempo dos cuidadores. Esses fatores se encontram diretamente relacionados a falta de confiança por parte da população na eficácia e formulação das vacinas, sendo mais evidenciados pela pandemia. Além disso, há casos, dentro da Região Norte, de que o acesso a saúde é debilitado devido a sua logística, mais prejudicada pelos efeitos da Covid-19. Portanto, garantir que a vacina chegue a todos e esclarecer aos pais sobre a ação da vacina são as peças-chaves para evitar as complicações da poliomielite.

Palavras-chave: Cobertura vacinal, Covid-19, Poliomielite, Região Norte.

REFERÊNCIAS:

FRANCO, MAE; ALVES, ACR; GOUVÊA, JCZ; CARVALHO, CCF; FILHO, F. de M.; LIMA, AMS; ELESBÃO, K. de O.; E SILVA, MGR. Causas da queda progressiva das taxas de vacinação da poliomielite no Brasil.

Revista Brasileira de Saúde, [S. l.], v. 3, n. 6, pág. 18476–18486, 2020. DOI:

10.34119/bjhrv3n6-241. Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/21525>. Acesso em: 10 mar. 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Cobertura Vacinal – Ocorrência**. Disponível em:

https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_COBERTURA_OCORRENCIA/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_COBERTURA_OCORRENCIA.html. Acesso em: 12 de mar. 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde**. Disponível em:

<https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>. Acesso em: 10 de mar. 2025.

PEDIATRIA, **Sociedade Brasileira de Tratado de Pediatria**, Volume 1, pág. 1078-1082. Baueri: Editora Manole, 2017. E-book. ISBN 9788520455869. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520455869/>. Acesso em: 10 mar. 2025.